
MATEMATIKA JOZIBASI

IKKI O'ZGARUVCHILI BA'ZI DIOFANT TENGLAMALARI HAQIDA

J.U.Xujamov, UrDU dotsent

M.D.Vaisova, UrDU dotsent

Ushbu maqolada ba'zi ikkinchi darajali Diofant tenglamalari va ularning yechimga ega bo'lish shartlari o'rganilgan

Kalit so'zlar. *Ferma-Eyler teoremasi, tub sonlar, butun yechim, taqqoslamalar, Diophant tenglamalari*

В данной статье исследуются некоторые диофантовы уравнения второй степени и условия их разрешимости

Ключевые слова. *Теорема Ферма-Эйлера, простые числа, целое решение, сравнения, диофантовы уравнения*

This article examines certain quadratic Diophantine equations and the conditions for their solvability

Key words. *Fermat-Euler theorem, prime numbers, integer solution, congruences, Diophantine equations*

Diofant tenglamalari butun (yoki ratsional) yechimlarini topish talab qilinadigan butun koeffitsientli tenglamalardir, bunday holda tenglamadagi noma'lumlar soni kamida ikkita bo'lishi kerak. Diofant tenglamalari, odatda, ko'p sonli yechimlarga ega bo'lgani uchun ular aniqmas tenglamalar deb ham ataladi. Ushbu tenglamalar birinchi bo'lib aniqmas tenglamalarni muntazam ravishda o'rgangan va ularni yechish usullarini tavsiflagan mashhur yunon matematigi Diofant Aleksandrskiy sharafiga nomlangan [1],[2]. Diofantdan keyin, aniqmas tenglamalar bo'yicha tadqiqotlar hind matematiklari tomonidan olib borilgan. Ikki yoki uch noma'lumli ba'zi shunday tenglamalar

astronomiyadagi masalalar, xususan, samoviy hodisalarning davriy takrorlanishini aniqlash bilan bog‘liq masalalar tufayli paydo bo‘lgan. $ax + by = c$ ko‘rinishidagi tenglama (bu yerda a, b, c butun sonlar) birinchi marta hind olimi Brahmagupta (taxminan 625 yil) ishlarida uchragan. Yevropada o‘z davrining deyarli barcha yetuk matematiklari aniqmas tenglamalarni yechish bilan shug‘ullangan: L. Fibonachchi (1170–1250), F. Viet (1540–1603), S. Stevin (1549–1620). Fransuz matematigi Bashe de Meziryak 1624 yilda nashrdan chiqqan “Problemes plaisans et delectables que se font par les nombres” nomli kitobida $ax + by = c$ tenglamasini yechish usulini ko‘rsatgan. Bashe de Meziryakdan keyin, XVII–XVIII asrlarda M. Roll, L. Eyley, N. Saunderson va boshqa matematiklar ikki noma‘lumli birinchi darajali aniqmas tenglamalarni yechish uchun turli usullarni taklif qilishgan. XX asrning ikkinchi yarmida matematikaning bu sohasi algebraik geometriyaga yaqinligi tufayli eng mashhur tadqiqot ob‘ektiga aylandi [3],[4]. Asrlar davomida matematiklar har qanday Diofant tenglamasini yechishning umumiy usulini topishga umid bog‘lashgan edi. Biroq 1970 yilda rus matematigi Yu.V. Matiyasevich bunday umumiy usul mavjud emasligini isbotladi [4].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Diofantdan oldin kvadrat tenglamalarning ikki turi ko‘rib chiqilgan, ya‘ni $x^2 + y^2 = z^2$, $x^2 - ay^2 = 1$. Ulardan birinchisi qadimgi Bobilda muhokama qilingan. Uning yechimini $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$, $z = u^2 + v^2$, $u, v \in \mathbb{Z}$ formulalar orqali topish mumkin (q.[4],[6]). Ikkinchi tenglamaning $a = 2$ holdagi barcha yechimlari Evklidning “Elementlar” kitobida berilgan. Diofant o‘zining «Arifmetika» asarining II kitobida turli aniqmas ikkinchi tartibli tenglamalarni ko‘rib chiqqan [1]. Istalgan $a > 0$ soni uchun $x^2 - ay^2 = 1$ tenglamaning umumiy yechimlari E.P.Grinko, A.G. Golovach ishida keltirilgan [4]. Diofant tenglamalarini yechishning

juda ko'plab usullari mavjud bo'lib, ular jumlasiga to'liq qidiruv usuli, ko'paytuvchilarga ajratish usuli, bir o'zgaruvchini ikkinchisi orqali ifodalash va kasrning butun qismini ajratish usuli, to'la kvadrat ajratish usuli, tenglamani bir o'zgaruvchiga nisbatan kvadrat tenglama deb qarash usuli, ifodalarni baholashga asoslangan usuli, Evklid algoritmiga asoslangan usul, zanjirli kasrlar nazariyasiga asoslangan usul, taqqoslamalar nazariyasiga asoslangan usul, cheksiz kamayish usullarini misol qilish mumkin [1],[4]. Ushbu maqolada matematik induksiya va rekursiv usullardan foydalangan holda qaralayotgan Diofant tenglamalarining yechimga egaligi ko'rsatilgan.

Tahlil va natijalar. Ferma-Eyler teoremasi (ba'zan Fermaning ikki kvadrat yig'indisi teoremasi deb ham ataladi) sonlar nazariyasida muhim o'rin tutadi[2]. Bu teorema qanday tub sonlarni ikkita butun sonning kvadratlari yig'indisi shaklida ifodalash mumkinligini ko'rsatadi. Ferma-Eyler teoremasiga asoslangan holda J.Xujamov, M. Vaisovalar tomonidan quyidagi teorema isbotlandi [6]:

1-teorema. *Istalgan p ($p \equiv 1 \pmod{4}$) tub soni va ixtiyoriy $n \in \mathbb{N}$ son uchun $x^2 + y^2 = p^n$ tenglama kamida sakkizta butun yechimga ega.*

Ushbu maqolda bu tenglamani yanada umumlashtirib, quyidagi teoremaning o'rinli ekanini ko'rsatamiz.

2-teorema. *Tub ko'paytuvchilari*

$p_i = 1 \pmod{4}$, $p_i \geq 3$, $i = \overline{1, n}$ ko'rinishda bo'lgan istalgan m natural son soni uchun $x^2 + y^2 = m$ (2) tenglama kamida sakkizta butun yechimga ega.

Isbot. Teorema shartiga ko'ra m natural soni $m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$ ko'rinishda tub ko'paytuvchilarga ajralgan bo'lsin [5], bu yerda $p_i = 1 \pmod{4}$, $p_i \geq 3$, $i = \overline{1, n}$. Bu teoremani isbot jarayonini ham odatdagidek matematik induksiya orqali amalga oshiramiz.

$n = 1$ holda 1-teoremaga ko‘ra istalgan p_1 , $p_1 \equiv 1 \pmod{4}$ tub soni uchun $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1}$ tenglama kamida sakkizta butun yechimga ega. Bu tenglamaning biror yechimini x_0 va y_0 bilan belgilaymiz.

$n = 2$ holda $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2}$ tenglamani hosil qilamiz. $p_1 \equiv 1 \pmod{4}$, $p_2 \equiv 1 \pmod{4}$ tub soni bo‘lgan hol uchun yana 1-teoremaga muvofiq $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1}$ va $x^2 + y^2 = p_2^{\alpha_2}$ tenglamalarning har biri sakkizta yechimga egaligidan $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1}$ tenglamani qanoatlantiruvchi biror $(x_1, y_1) \in \mathbb{Z}^2$ yechim va $x^2 + y^2 = p_2^{\alpha_2}$ tenglamani qanoatlantiruvchi biror $(x_2, y_2) \in \mathbb{Z}^2$ yechimni topib, ular orqali

$$\begin{cases} x = x_1x_2 + y_1y_2 \\ y = x_1y_2 - x_2y_1 \end{cases}$$

sistemani tuzamiz. Bu sistema orqali topilgan x va y sonlar berilgan tenglamaning biror yechimini ifodalaydi. Haqiqatan ham,

$$x^2 + y^2 = (x_1x_2 + y_1y_2)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2 = (x_1^2 + y_1^2) \cdot (x_2^2 + y_2^2) = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2}$$

tenglik bajarilishidan (x, y) juftlik $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2}$ tenglamaning yechimi bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin. Shunday qilib, $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1}$ va $x^2 + y^2 = p_2^{\alpha_2}$ tenglamalarning har biri kamida sakkizta yechimga egaligidan $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2}$ tenglama ham kamida sakkizta butun yechimga ega bo‘lishi kelib chiqadi.

Faraz qilaylik, $p_i \equiv 1 \pmod{4}$, $i = 1, \dots, n-1$ ko‘rinishdagi tub sonlar uchun $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{\alpha_{n-1}}$ tenglamaning biror (x_{n-1}, y_{n-1}) yechimi topilgan bo‘lsin.

Berilgan tenglamani

$$x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n} = \left(p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{\alpha_{n-1}} \right) \cdot p_n^{\alpha_n}$$

ko‘rinishda tasvirlab olamiz. $p_n = 1 \pmod{4}$ bo‘lgan holda 1-teoremaga ko‘ra $x^2 + y^2 = p_n^{\alpha_n}$ ning kamida sakkizta butun yechimga egaligini e‘tiborga olib, bu yechimlardan birortasini $(x_n, y_n) \in \mathbb{Z}^2$ bilan belgilab olsak,

$$\begin{cases} x = x_{n-1}x_n + y_{n-1}y_n \\ y = x_{n-1}y_n - x_ny_{n-1} \end{cases}$$

sistema orqali topilgan sonlar

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= \left(x_n x_{n-1} + y_n y_{n-1} \right)^2 + \left(x_n y_{n-1} - x_{n-1} y_n \right)^2 = \\ &= \left(x_{n-1}^2 + y_{n-1}^2 \right) \cdot \left(x_n^2 + y_n^2 \right) = \left(p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{\alpha_{n-1}} \right) \cdot p_n^{\alpha_n} \end{aligned}$$

tenglikni qanoatlantiradi. Bu esa topilgan (x, y) juftlik $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$ tenglamaning yechimi bo‘lishini ko‘rsatadi. Demak, $x^2 + y^2 = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{\alpha_{n-1}}$ va $x^2 + y^2 = p_n^{\alpha_n}$ tenglamalarning har birining kamida sakkizta yechimi mavjudligini hisobga olib, (2) tenglama kamida sakkizta butun yechimga ega bo‘ladi. Teorema isbotlandi.

1-misol. $x^2 + y^2 = 325$ tenglamaning butun yechimlarini toping.

Yechim. 325 sonini tub ko‘paytuvchilarga ajratamiz: $325 = 5^2 \cdot 13$

Tub ko‘paytuvchilarning har biri 4 ga bo‘lganda 1 qoldiq qoluvchi sonlar bo‘lgani uchun 1-teoremaga ko‘ra berilgan tenglama kamida sakkizta yechimga ega. Teoremada ko‘rsatilgan usuldan foydalanib tenglamaning bitta yechimini topamiz.

$x^2 + y^2 = 13$ Diofant tenglamasi Ferma-Eyler teoremasiga (q.[2]) ko‘ra sakkizta butun yechimga ega. Biz barcha butun sonli x yechimlarni $x^2 \leq 13$ (ya’ni $|x| \leq \sqrt{13} = 3$) shartni bajaradigan sonlar ichidan izlaymiz, ya’ni $x = -3$ dan $x = 3$ gacha bo‘lgan butun qiymatlar uchun $y^2 = 13 - x^2$ tenglamani qanoatlantiruvchi yechimlarni topamiz. Bular $(\pm 2, \pm 3)$, $(\pm 3, \pm 2)$ bo‘lib, ulardan biror (x_1, y_1) yechimni tanlab olamiz. $x^2 + y^2 = 5^2$ tenglamani xuddi shu usulda yoki [6] maqoladagi usulda topish mumkin. Bu tenglamaning yechimlari soni 12 ta bo‘lib, ular $(\pm 5, 0)$, $(0, \pm 5)$, $(\pm 3, \pm 4)$, $(\pm 4, \pm 3)$ dan iborat. Endi bu yechimlardan ham biror (x_2, y_2) yechimni tanlab

olib, $\begin{cases} x = x_1x_2 + y_1y_2 \\ y = x_1y_2 - x_2y_1 \end{cases}$ yoki $\begin{cases} x = x_1x_2 - y_1y_2 \\ y = x_1y_2 + x_2y_1 \end{cases}$ sistema orqali

topilgan x va y sonlardan $|x| \leq \sqrt{325} = 18$ va $|y| \leq \sqrt{325} \leq 18$ tengsizlikni qanoatlantirganlarini yechim sifatida qabul qilamiz. Shunday qilib, $x^2 + y^2 = 325$ tenglamaning jami 24 ta yechimi bo‘lib, ular $(\pm 6, \pm 17)$, $(\pm 17, \pm 6)$, $(\pm 15, \pm 10)$, $(\pm 10, \pm 15)$, $(\pm 1, \pm 18)$, $(\pm 18, \pm 1)$ lardir.

2-misol. $x^2 + y^2 = 55$ tenglamani butun sonlarda yechimini toping.

Yechish. 55 sonining tub ko‘paytuvchilari 5 va 11 dan iborat bo‘lib, $5 \equiv 1 \pmod{4}$, lekin $11 \equiv 3 \pmod{4}$.

Endi bu tenglamani mumkin bo‘lgan yechimlarini $y^2 = 55 - x^2$

tenglamani qanoatlantiruvchi butun y lar ichidan $x = -7$ dan $x = 7$ gacha bo'lgan butun qiymatlar uchun izlaymiz. Lekin oddiy hisoblashlardan ko'rish mumkinki, bu tenglamani qanoatlantiruvchi butun y son mavjud emas. Demak berilgan tenglama yechimga ega emas.

$$\text{Endi } x^2 + y^2 = \lambda z^2, \lambda \in N \quad (2)$$

ko'rinishidagi tenglamani ko'rib chiqamiz. $x^2 + y^2 = z^2$ tenglama (2) tenglamaning xususiy holidir, ya'ni $\lambda = 1$ holatda (1) tenglamani beradi va bu masala to'liq hal qilingan. Dastlab, $\lambda = 2$ holatda (2) tenglamani umumiy yechimini topamiz.

$$x^2 + y^2 = 2z^2 \quad (3)$$

$$\text{Quyidagi almashtirishni bajaramiz: } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, z = z_1, \quad (4)$$

bu yerda $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = 2 > 0$. (4) akslantirish o'zaro

bir qiymatli akslantirishdir. Bu akslantirish natijasida (3) tenglama

$$x_1^2 + y_1^2 = z_1^2$$

ko'rinishiga keladi. Bu tenglamaning umumiy yechimi [1] asosan

$$x_1 = u^2 - v^2, y_1 = 2uv, z = u^2 + v^2, u, v \in \mathbb{Z}$$

ko'rinishida ifodalanadi. Demak, (3) tenglamaning umumiy yechimi

$$\begin{cases} x = u^2 - v^2 - 2uv \\ y = u^2 - v^2 + 2uv \\ z = u^2 + v^2, \end{cases} \quad u, v \in \mathbb{Z}$$

ko'rinishda bo'ladi.

3-teorema. *Istalgan p ($p = 1(\text{mod } 4)$) tub soni uchun*

$$x^2 + y^2 = pz^2 \quad (5)$$

tenglama cheksiz ko'p yechimga ega.

Isboti. Ferma-Eyler teoremasiga ko'ra [2] shunday $m, n \in \mathbb{N}$ sonlar mavjudki, $p = m^2 + n^2$ tenglik o'rinli bo'ladi. Quyidagicha almashtirish bajaramiz:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \quad z = z_1' \quad (6)$$

bu yerda $A = \begin{pmatrix} m & -n \\ n & m \end{pmatrix}$, $|A| = m^2 + n^2 = p > 0$.

(6) akslantirish o'zaro bir qiymatli akslantirishdir. Buning natijasida (5) tenglama

$$x_1^2 + y_1^2 = z_1'^2$$

ko'rinishga keladi. Uni umumiy yechimi bizga ma'lum. Demak, (5) tenglamaning umumiy butun yechimi

$$\begin{cases} x = m(u^2 - v^2) - 2nuv \\ y = n(u^2 - v^2) + 2nuv \\ z = u^2 + v^2, \end{cases} \quad u, v \in \mathbb{Z}$$

ko'rinishda bo'ladi.

1-natija. Agar $p = 3(\text{mod } 4)$ bo'lsa, $x^2 + y^2 = pz^2$ tenglama faqat $x = y = z = 0$ yechimga ega.

4-teorema. *Istalgan $p = m^2$ ($m \in \mathbb{N}$) soni uchun*

$$x^2 + y^2 = pz^2 \quad (5)$$

tenglama cheksiz ko'p yechimga ega.

Isbot. (5) tenglamada $x = mx_1, y = my_1, z = z_1$ almashtirish yordamida

$$x_1^2 + y_1^2 = z_1^2$$

tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamani umumiy butun yechimi ma'lum bo'lgani uchun

$$x^2 + y^2 = m^2 z^2$$

tenglamaning yechimini

$$\begin{cases} x = m(u^2 - v^2 - 2uv) \\ y = m(u^2 - v^2 + 2uv) \\ z = u^2 + v^2, \end{cases} \quad u, v \in \mathbb{Z}$$

sistema yordamida topish mumkin. Demak, berilgan tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi.

Xulosa. Ushbu maqolada ikkinchi darajali Diofant tenglamalaridan $x^2 + y^2 = m$ va $x^2 + y^2 = \lambda z^2$ ko'rinishdagi tenglamalarning yechimga ega bo'lish shartlari tadqiq qilingan bo'lib, birinchi tenglama m soni $1(\bmod 4)$ ko'rinishdagi tub ko'paytuvchilarga ajralgan holda va ikkinchi tenglama $\lambda = 1(\bmod 4)$ va $\lambda = m^2, m \in \mathbb{N}$ bo'lgan hollar uchun butun yechimga ega bo'lishi isbotlangan.

Adabiyotlar:

1. Bashmakova I.G. Diophantus and Diophantine equations. MAA PRESS, American mathematical Society, 2019 y.
2. Сендеров В., Спивак А. Суммы квадратов и целые гауссовы числа. «Квант», №3, 1999 г.
3. Мельников Р. А. Краткий обзор этапов развития диофантовых уравнений. Материалы международной научно-практической конференции «Математика: фундаментальные и прикладные исследования и вопросы образования» - Рязань : издательство РГУ им. Есенина С. А. 2016. - С. 429-435.

